

DOSY ASSISTIDO POR MICELAS QUIRAIS NA SEPARAÇÃO DE ENANTIÔMEROS

*Tadeu L. G. Cabral¹ e Cláudio F. Tormena²

¹Dept. de Físico-Química, Instituto de Química, UNICAMP, SP, Brasil; ²Dept. de Química Orgânica, Instituto de Química, UNICAMP, SP, Brasil.

*tlgcabral@gmail.com

Palavras-chave: Enantiodiscriminação; Micelas Quirais, Diffusion-Ordered Spectroscopy (DOSY).

Um dos grandes desafios dentro da Ciência é realizar análises de misturas complexas e uma alternativa que está ganhando destaque atualmente para estas análises é o uso dos experimentos de difusão por RMN. Entretanto, um tipo de mistura, as misturas enantioméricas, ainda demonstram problemas ao serem analisadas por DOSY. Uma alternativa para superar essa barreira é utilizar a técnica de Matrix-Assisted DOSY, na qual se baseia em modificar o meio pela adição de compostos quirais (matriz) que interagem diferentemente com cada enantiômetro da mistura e permitem a discriminação na dimensão de frequência e na dimensão de difusão.^[1] Nesta perspectiva, o presente trabalho teve como objetivo utilizar micelas quirais como matrizes para melhorar a enantiodiscriminação através das análises de DOSY. As misturas analisadas continham 120 mM de *R/S*-BINOL, 40 mM de Cânfora (~70 % de *R*) e 150 mM do (-)-DMEB, foi utilizado CDCl₃ como solvente e o volume final foi de 500 µL. As amostras foram analisadas em um espectrômetro de 600 MHz, a 25 °C, foi utilizado sequência *Oneshot*^[2] e os dados foram processados no *software* GNAT^[3].

FIGURA 1: Expansão do espectro de RMN de ¹H *Oneshot* DOSY para: Cânfora com *R*-BINOL (esquerda) e Cânfora com *R*-BINOL e (-)-DMEB (direita).

Foi observado que quando somente o surfactante quiral é utilizado, não há a enantiodiscriminação, entretanto, quando foi adicionado BINOL na mistura foi possível observar separação dos hidrogênios da dimensão de frequência e uma separação de $0.27 \times 10^{-10} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$ entre os enantiômeros *R* e *S* na dimensão de difusão. Vale a pena destacar que o BINOL sozinho diferencia os hidrogênios dos enantiômeros porém não promove a discriminação na difusão, fato que demonstra que o sistema com micelas quirais é uma nova forma para promover a enantiodiscriminação da canfora.

Referências

- [1] SALOMÉ, K. S., TORMENA, C. F., *Chem. Commun.*, 55, 8611, 2019.
 [2] PELTA, M. D. *et al.*, *Magn. Reson. Chem.*, 40, 13, S147-S152, 2002.
 [3] CASTAÑAR, L. *et al.*, *Magn. Reson. Chem.*, 56, 6, 546-558, 2018.

Agradecimentos:

FAPESP, CNPq, CAPES.